

STOMATOLOGIYADA ZAMONAVIY ORTODONTIYA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6781890>

Bababekova Farangiz

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, stomatologiya fakulteti

Ortodontiya yo'nalishi 2-kurs klinik ordinator

Annotatsiya: *Ushbu maqola ortodontiya ixtisosligi shaklanishi hamda zamonaviy stomatologiyada tadbiq etilishi haqida yozildi.*

Kalit so'zlar: *AAO, Ortodontistlar, terapiya, Norman Uilyam Kingsli, dekalsifikatsiya, tishlarning parchalanishi va boshqalar...*

Ortodontiya[a][b] ning ixtisosligi stomatologiya noto'g'ri joylashtirilgan tish va jag'lar diagnostikasi, oldini olish va tuzatish bilan shug'ullanadigan va tishlash tartiblari noto'g'ri joylashgan.[2]. Shuningdek, u yuzning o'sishini o'zgartirishga e'tibor qaratishi mumkin dentofasiyal ortopediya.

Tishlar va jag'larning g'ayritabiiy hizalanishi tez-tez uchraydi. Amerikaning Ortodontiya assotsiatsiyasiga ko'ra, aholining deyarli 50% i bor noto'g'riligi ortodontik davolanishdan foyda olish uchun etarlicha og'ir.[iqtibos kerak]: garchi bu ko'rsatkich tibbiy jihatdan zarur bo'lgan ortodontiyaga murojaat qilganda, xuddi shu AAO bayonotiga binoan 10% dan kamiga kamayadi. Ortodontik davolanishning sog'liq uchun foydalari to'g'risida kuchli ilmiy dalillar yo'q - bu haqiqatan ham ortodontiya sohasidagi akademik jurnallar va professional uyushmalar tan olmaslikgan[3][4]. Davolash bir necha oydan bir necha yilgacha davom etishi mumkin, bu ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi stomatologlar va tishlarni va jag'larni asta-sekin harakatlantirish uchun boshqa jihozlar. Agar malokluziya juda og'ir bo'lsa, jag 'jarrohligi ishlatilishi mumkin. Davolash, odatda, odam voyaga etmaganidan oldin boshlanadi, chunki bolalarda suyaklar osongina harakatlanishi mumkin.Ortodontiya zamonaviy fan sifatida 1800 yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi.[5] Ushbu sohaga ta'sirchan hissa qo'shuvchilar kiradi Norman Uilyam Kingsli[5] (1829-1913) va Edvard burchagi[6] (1855-1930). Angle uchun birinchi oddiy tizim yaratildi malokluziyalarni tasniflash, bugungi kunda ham qo'llaniladigan tizim.[5]

1970-yillarning o'rtalariga qadar har bir tish atrofiga metall o'ralgan holda qavslar yasalgan.[5] In yutuqlar bilan yopishtiruvchi moddalar buning o'rniga metall qavslarni tishlarga yopishtirish mumkin bo'ldi.joylashtirilgan tishlarga xos davolash usuli (malokluziya) ortodontistlar deb ataladigan mutaxassislar

tomonidan har 4-10 xaftada bir-biridan biroz o'zgartirilib turilishi bilan 1 dan 3 yilgacha davom etadi.[7] Ortodontistlar - bu tish va yuz nosimmetrikliklar profilaktikasi, diagnostikasi va davolash bo'yicha universitetda o'qitilgan stomatologik mutaxassislar. Ular egri tishlarni to'g'rilash, yomon tishlashni tuzatish va jag'larni to'g'ri tekislash uchun davolashning keng imkoniyatlarini taqdim etadi.[8] Malokluziyani sozlash uchun bir nechta usul mavjud. O'sib borayotgan bemorlarda skeletning kelishmovchiligini davolash uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud funktsional jihozlar, ortodontik bosh kiyim yoki a teskari tortish facemask. Ortodontik ishlarning ko'pi skeletning o'sishi tugashidan oldin dastlabki doimiy tish tish bosqichida boshlanadi. Agar skelet o'sishi tugagan bo'lsa, jag 'jarrohligi variant bo'lishi mumkin. Ba'zan tishlar chiqarib olinadi ortodontik davolanishga yordam berish uchun (tishlar barcha holatlarning taxminan yarmida olinadi, ko'pincha premolar).[9]

Ortodontik terapiya qattiq yoki olinadigan asboblardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Ortodontik terapiyaning aksariyati joyida o'rnatilgan asboblar yordamida amalga oshiriladi,[10] masalan, tishlarga yopishtiruvchi moddalar bilan bog'langan qavslar bilan. Ruxsat etilgan asboblar tishlarni katta mexanik boshqarishga ega bo'lishi mumkin va sobit qurilmalardan foydalangan holda davolash natijasi katta bo'ladi. Ruxsat etilgan texnika, masalan, boshqa tishlarning kamar shakliga to'g'ri kelmaydigan tishlarni aylantirish, bir nechta tishlarni turli joylarga siljitish, tishlarning burchagini o'zgartirish yoki holatini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Ildiz tishning. Agar bemor kambag'al bo'lsa, afzal emas og'iz gigienasi (buning natijasi bo'lishi mumkin dekalsifikatsiya, tishlarning parchalanishi va boshqa muammolar), agar bemor g'ayratli bo'lmasa (davolash bir necha oy davom etadigan bo'lsa va og'iz gigienasiga rioya qilish zarur bo'lsa) yoki malokluziyalar yumshoq bo'lsa. Qavslar odatda tishlarning old tomoniga joylashtiriladi, lekin tilga qaragan tomonga ham qo'yilishi mumkin (deyiladi) tilga oid qavslar). Qavslar zanglamaydigan po'lat yoki chinni yordamida tishlarning o'rtasiga bog'langan yopishtiruvchi. Simlar uchta o'lchamdagi boshqariladigan harakatni ta'minlaydigan qavsdagi uyaga joylashtirilgan.

Simlardan tashqari, kuchlar yordamida qo'llanilishi mumkin elastik bantlar[11]va buloqlar tishlarni bir-biridan uzoqlashtirish yoki bo'shliqni yopish uchun ishlatilishi mumkin. Bir nechta tishlar ligatura bilan bog'langan bo'lishi mumkin va elastik tasmani ulash uchun har xil kancalar joylashtirilishi mumkin.[12][11]hizalanuvchilarni tozalang qavslarga alternativa, ammo ularning samaradorligini aniqlash uchun etarli dalillar mavjud emas.[13]

Davolashning davomiyligi

Qavslar uchun talab qilinadigan vaqt, har bir kishida muammoning og'irligiga qarab o'zgaradi; mavjud xona miqdori; tishlar masofani bosib o'tishi kerak bo'lgan masofa; tish, tish go'shti va suyak suyagi sog'lig'I; va bemor ko'rsatmalarga qanchalik yaqin rioya qilishi. O'rtacha, ammo braketslar qo'yilgach, ular odatda bir yildan uch yilgacha saqlanib qoladi. Qavslar chiqarilgandan so'ng, ko'pchilik bemorlar dastlabki olti oy davomida doimo ushlagich kiyishlari kerak, keyin faqat ko'p yillar davomida uxlash vaqtida.[14]

Bosh kiyim

Ortodontik bosh kiyimlar – ba'zida “og'izdan tashqari vosita” deb ham ataladi – bu davolash usulidir, bu bemorga noto'g'riligini tuzatishga yordam beradigan asbobni boshiga bog'lab qo'yishni talab qiladi – bu odatda tishlar to'g'ri tekislanmagan hollarda qo'llaniladi. Bosh kiyim ko'pincha braketslar yoki boshqa ortodontik vositalar bilan birga ishlatiladi. Qavslar tishlarning holatini to'g'irlasada, ortodontik bosh kiyim – bu nomidan ko'rinib turibdiki, bemorning boshiga taqilgan yoki bog'lab qo'yilgan – bu ko'pincha jag'ning tekislanishini o'zgartirishga yordam beradigan ortodontik davolanishga qo'shiladi, ammo ba'zi holatlar mavjud. Bunday qurilma tishlarni, xususan, tishlarni harakatlantirishga yordam beradi. Maqsad nima bo'lishidan qat'i nazar, ortodontik bosh kiyimlar ilgaklar, yuzlar, spirallar, elastik bantlar, metall ortodontik bantlar va boshqa birlashtiriladigan asboblardan orqali to'g'ridan-to'g'ri bemorning og'ziga tirnoqlarni kuchaytirish orqali ishlaydi. Bu bolalar va o'spirinlar uchun eng samarali hisoblanadi, chunki ularning jag'lari hali ham rivojlanib bormoqda va ularni osonlikcha boshqarish mumkin. (Agar kattalarga bosh kiyim o'rnatilgan bo'lsa, bu odatda boshqa tishlar chiqarilgandan keyin siljigan tishlarning holatini to'g'rilashga yordam beradi.) Shunday qilib Bosh kiyim kabi bir qator jag'ning tekislanishi yoki tishlash muammolarini davolash uchun ishlatiladi ortiqcha tishlamoq va tishlamoq.[15]

Palatal kengayish

Palatal kengayish sobit yoki olinadigan asboblardan yordamida erishish mumkin.[16]

Jag 'jarrohligi

Jag 'jarrohligi jiddiy noto'g'riligini tuzatish uchun talab qilinishi mumkin. Jarrohlik paytida suyak sinadi va titanium bilan barqarorlashadi (yoki bioresorbable) davolashni amalga oshirishga imkon beradigan plitalar va vintlar.[17] Jarrohlikdan so'ng tishlarni so'nggi holatiga o'tkazish uchun muntazam ortodontik davolash qo'llaniladi.[18]

Davolash paytida

Ortodontik davolanish paytida og'riqni kamaytirish uchun past darajadagi lazer terapiyasi (LLLT), tebranish moslamalari, chaynash qo'shimchalari, miya to'liqlari musiqalari yoki kognitiv xulq-atvor terapiyasidan foydalanish mumkin. Biroq, qo'llab-quvvatlovchi dalillar past sifatli va natijalar noaniq.[19]

Davolashdan keyin

Ortodontik davolanish tugagandan so'ng, tishlarning davolanishdan oldingi holatiga qaytish yoki qayt qilish tendentsiyasi mavjud. Bemorlarning 50% dan ko'prog'I davolanishdan keyingi 10 yil ichida davolanishdan oldingi pozitsiyalarga biroz qaytishadi.[20] Nüksni oldini olish uchun bemorlarning aksariyati a ushlagich davolash tugagandan so'ng va ularning ushlagichlarini kiyish foyda keltiradi. Qatnovchilar sobit yoki olinadigan bo'lishi mumkin. Bir nechtasi bor ixtisosligi stomatologiya sohalari, ammo stomatologiya sohasida birinchi bo'lib ortodontiya ixtisosligi tan olingan.[23] Xususan, Amerika stomatologiya assotsiatsiyasi 50-yillarda ortodontiyani mutaxassislik sifatida tan oldi.[23] Har bir mamlakatda ortodontik mutaxassislarni tayyorlash va ro'yxatdan o'tkazishning o'ziga xos tizimi mavjud.

Avstraliya

Yilda Avstraliya, ortodontiya bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan uch yillik kunduzgi universitet diplomini olish uchun kamida ikki yillik klinik tajribaga ega bo'lgan malakali stomatolog (AHPRA ro'yxatdan o'tgan umumiy stomatologik darajani to'ldirishingiz) kerak. Avstraliyada ortodontik dasturlarni taklif qiladigan bir necha universitetlar mavjud: Adelaida universiteti, Melburn universiteti, Sidney universiteti, Kvinslend universiteti, G'arbiy Avstraliya universiteti, Otago universiteti.[24] Ortodontiya kurslari Avstraliya Dental Kengashi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan va tomonidan ko'rib chiqilgan Avstraliya Ortodontlari Jamiyati (ASO). Bo'lajak abituriyentlar o'qishga kirishdan oldin tegishli muassasadan ma'lumot olishlari kerak.[25] Ortodontiya bo'yicha diplomni tugatgandan so'ng, mutaxassislar amaliyotni o'tkazish uchun Avstraliya sog'liqni saqlash amaliyotchilarini tartibga solish agentligida (AHPRA) ro'yxatdan o'tishlari kerak

ADABIYOTLAR :

1. ^ "Ortodontiyaning ta'rifi | Dictionary.com". www.dictionary.com. Olingan 2019-08-28.

2. ^ “Ortodontiya nima? // Foydali manbalar: Tez-tez so’raladigan savollar va yuklab olinadigan elektron kitoblar”. Ortodontiya Avstraliya. Olingan 2020-08-13.
3. ^ “Dalillar va ortodontiya: Farzandingizga haqiqatan ham parantez kerakmi?”. Undark jurnali. 2020-07-20. Olingan 2020-07-27.
4. ^ “Munozarali hisobot stomatologik brakatlarning ishlashiga dalil topmadi”. British Dental Journal. 226 (2): 91. 2019-01-01. Doi:10.1038 / sj.bdj.2019.65. ISSN 1476-5373. S2CID 59222957.
5. ^ a b v d e “Ortodontik parantezlarning qisqacha tarixi – ArchWired”. www.archwired.com. 2019 yil 17-iyul.[o’z-o’zini nashr etgan manba]
6. ^ Peck S (2009 yil noyabr). “Ortodontiya bo’yicha birinchi mutaxassis Edvard Xartli Anglning biografik portreti, 1-qism”. Burch ortodonti. 79 (6): 1021–7. Doi:10.2319/021009-93.1. PMID 19852589.
7. ^ Fleming PS, Fedorovich Z, Yoxal A, El-Angbavi A, Pandis N va boshq. (Cochrane hamkorlik) (2015 yil iyun). “Ortodontik davolanishni tezlashtirish bo’yicha jarrohlik yordamchi protseduralar”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar bazasi. John Wiley & Sons, Ltd (6): CD010572. Doi:10.1002 / 14651858.cd010572. PMC 6464946. PMID 26123284.
8. ^ “Ortodontist nima?”. Ortodontiya Avstraliya. 2019 yil 5-dekabr.
9. ^ Dardengo C, Fernandes LQ, Capelli Junio J (fevral 2016). “Ortodontik ekstraksiya chastotasi”. Orthodontics Dental Press Journal. 21 (1): 54–9. Doi:10.1590 / 2177-6709.21.1.054-059.oar. PMC 4816586. PMID 27007762.
10. ^ “Bolalar uchun tish sog’lig’ini o’rganish bo’yicha 2013 yil, Angliya, Uels va Shimoliy Irlandiya”. Digital.nhs.uk. Olingan 2018-03-08.
11. ^ a b “Qavslar uchun elastiklar: ortodontikadagi rezina bantlar”. Ortodontiya Avstraliya. 2019-12-15. Olingan 2020-12-13.
12. ^ Mitchell L (2013). Ortodontiyaga kirish. Oksford tibbiyot nashrlari. 220–233 betlar.
13. ^ Rossini G, Parrini S, Kastroflorio T, Deregibus A, Debernardi CL (sentyabr 2015). “Ortodontik tishlarning harakatini boshqarishda aniq tekisliklarning samaradorligi: tizimli ko’rib chiqish”. Burch ortodonti. 85 (5): 881–9. Doi:10.2319/061614-436.1. PMID 25412265. S2CID 10787375. Tadqiqotlarning sifat darajasi dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish uchun etarli emas edi.
14. ^ “Tish parantezlari va ushlagichlari”.
15. ^ Millett DT, Cunningham SJ, O’Brien KD, Benson PE, de Oliveira CM (Fevral 2018). “Bolalarda chuqur tishlash va orqaga qaytarilgan yuqori old tishlarni ortodontik davolash”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar

bazasi. 2: CD005972. Doi:10.1002 / 14651858.CD005972.pub4. PMC 6491166. PMID 29390172.

16. ^ “[1]

17. ^ Agnihotri A, Fedorovich Z, Nasser M, Gill KS va boshq. (Cochrane hamkorlik) (oktyabr 2017). Zbignev F (tahrir). “Ortognatik jarrohlik uchun titan plitalarga nisbatan rezorbsiyalanadigan”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar bazasi. John Wiley & Sons, Ltd. 10: CD006204. Doi:10.1002 / 14651858.cd006204. PMC 6485457. PMID 28977689.

18. ^ “Britaniya ortodontik jamiyati> jamoatchilik va bemorlar> sizning jag ‘jarrohligingiz”. www.bos.org.uk. Olingan 2019-08-28.

19. ^ Fleming PS, Strydom H, Katsaros C, MacDonald L, Curatolo M, Fudalej P, Pandis N (dekabr 2016). Cochrane Og’iz orqali sog’liqni saqlash guruhi (tahr.). “Ortodontik davolanish paytida og’riqni engillashtirish uchun farmakologik bo’lmagan aralashuvlar”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar bazasi. 12: CD010263. Doi:10.1002 / 14651858.CD010263.pub2. PMC 6463902. PMID 28009052.

20. ^ Yu Y, Sun J, Lay V, Vu T, Koshi S, Shi Z (2013 yil sentyabr). “Ortodontik davolanishdan so’ng pastki old tishlarning relapsini boshqarish bo’yicha tadbirlar”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar bazasi (9): CD008734. Doi:10.1002 / 14651858.CD008734.pub2. PMID 24014170.

21. ^ “Clear Retainers | Tiniq tutuvchilar bilan tabassum qilishni qiyinlashtiring”. Olingan 2020-01-13.

22. ^ a b Littlewood SJ, Millett DT, Dumbleday B, Bearn DR, Worthington HV va boshq. (Cochrane hamkorlik) (2016 yil yanvar). “Ortodontik parantez bilan davolashdan keyin tish holatini barqarorlashtirish uchun ushlab turish protseduralari”. Tizimli sharhlarning Cochrane ma’lumotlar bazasi. John Wiley & Sons, Ltd (1): CD002283. Doi:10.1002 / 14651858.cd002283. PMC 7138206. PMID 26824885.

23. ^ a b Christensen GJ (2002 yil mart). “Ortodontiya va umumiy amaliyot shifokori”. Amerika stomatologiya assotsiatsiyasi jurnali. 133 (3): 369–71. Doi:10.14219 / jada.archive.2002.0178. PMID 11934193.

24. ^ “Qanday qilib ortodontist bo’lish kerak”. Ortodontiya Avstraliya. 26 sentyabr 2017 yil. Entsiklopediya site:ewikiuz.top